

XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARI KOMPETENSIYASINING RIVOJI

Yodgorova Gulrux Farxodovna
Buxoro Davlat Universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorijiy mamlakatlar, xususan Finlyandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, AQSh va Buyuk Britaniyada boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash, ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan tizimlar tahlil qilingan. Har bir mamlakatning o'ziga xos metodikasi, ta'lim siyosati va sifat monitoringi orqali o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va munosabatlarini rivojlantirishga erishilayotgani ko'rsatilgan. Xorijiy tajribani o'rganish asosida O'zbekistonda boshlang'ich sinf o'qituvchilari kompetensiyasini rivojlantirishga doir tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinflar, o'qituvchining kompetensiyalari, xalqaro tajriba, kasbiy rivojlanish, pedagogik tayyorgarlik, Fin ta'lim modeli.

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Аннотация: В данной статье проанализированы системы подготовки учителей начальных классов, формирования и развития их профессиональных компетенций в зарубежных странах, в частности в Финляндии, Японии, Южной Корее, Сингапуре, США и Великобритании. Показано, что в каждой стране достигнуты результаты в развитии знаний, умений и отношений учителей через уникальные методики, образовательную политику и систему мониторинга качества. На основе изучения международного опыта разработаны рекомендации по развитию компетенций учителей начальных классов в Узбекистане.

Ключевые слова: Начальные классы, компетенции учителя, международный опыт, профессиональное развитие, педагогическая подготовка, финская модель образования.

DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' COMPETENCIES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL EXPERIENCE

Abstract: This article analyzes the systems of training primary school teachers and developing their professional competencies in foreign countries, particularly in Finland, Japan, South Korea, Singapore, the USA, and the United Kingdom. It is shown that each country has achieved progress in enhancing teachers' knowledge, skills, and attitudes through unique methodologies, educational policies, and quality monitoring systems. Based on the study of international experience, recommendations have been developed to improve the competencies of primary school teachers in Uzbekistan.

Key words: Primary education, teacher competencies, international experience, professional development, pedagogical training, Finnish education model.

KIRISH. Global miqyosda ta'lim sifati va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'qituvchining roli va pedagogik salohiyati o'qituvchilarning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Shu sababli rivojlangan davlatlar o'zlarining pedagogik siyosatini aynan boshlang'ich maktab o'qituvchilarining

kompetensiyalarini tizimli va ilmiy asosda shakllantirishga yo'naltirishgan.

Xorijiy tajribalarni o'rganish shuni ko'rsatmoqdaki, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining zamonaviy kompetensiyalari faqat an'anaviy bilimlar bilan cheklanmay, balki kommunikativ, didaktik, metodik, raqamli va refleksiv salohiyatni o'z ichiga oladi. Masalan, Finlyandiyada boshlang'ich sinf o'qituvchilari magistrlik darajasiga ega bo'lishi shart bo'lib, ularning tayyorlanish jarayonida tadqiqotchilik yondashuvi asosiy o'rinda turadi. Singapurda esa "tashabbuskor o'qituvchi – faol o'quvchi" tamoyiliga asoslangan kasbiy rivoj strategiyasi qo'llaniladi.

Yaponiya va Janubiy Koreya tajribasida o'qituvchilarning doimiy kasbiy o'sishiga e'tibor qaratilib, har yili amaliyotlar, seminarlar, o'zaro kuzatuv (lesson study) va mentorlik tizimi asosida o'qituvchilar tajribasini oshirishga xizmat qiladigan mexanizmlar ishlab chiqilgan. AQShda esa davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorligida o'qituvchilarning kompetensiyalarini baholash mezonlari ishlab chiqilgan va ularning natijalari asosida professional rivojlanish kurslari tashkil etiladi.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda pedagogik ta'limni isloh qilish, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish borasida muhim qadamlar qo'yilmoqda. Lekin boshlang'ich sinf o'qituvchilari kompetensiyalarining aniq modeli, baholash mezonlari va kasbiy rivojlanishning uzviy tizimi to'liq shakllanmagan. Shu bois xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish, ularni mahalliy ta'lim muhitiga moslashtirish dolzarb ahamiyatga ega.

Mazkur maqolada dunyoning ilg'or ta'lim tizimiga ega davlatlari tajribasi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kompetensiyalarini rivojlantirishga oid samarali yondashuvlar, institutlararo hamkorlik, motivatsion tizim va sifat monitoringi kabi jihatlar tahlil qilinadi hamda O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llashga oid tavsiyalar ilgari suriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. amonaviy ta'lim nazariyasi va amaliyoti boshlang'ich sinf o'qituvchilarining professional tayyorgarligini faqatgina an'anaviy bilimlar bilan emas, balki keng qamrovli kompetensiyalar tizimi asosida rivojlantirish zarurligini taqozo etmoqda. Bu borada xalqaro miqyosda olib borilgan ilmiy izlanishlar, ta'lim siyosatlari, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro tashkilotlar tavsiyalari o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini har tomonlama rivojlantirishni nazarda tutmoqda.

Adabiyotlar tahlili

O'rganilgan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, ilg'or ta'lim tizimlariga ega davlatlar boshlang'ich sinf o'qituvchilari kompetensiyalarini quyidagi yo'nalishlarda shakllantiradilar:

1. Akademik tayyorgarlik:

Finlyandiya ta'lim modelida o'qituvchi bo'lish uchun magistr darajasi talab qilinadi. Bu ta'limning chuqur nazariy va metodologik asoslarda olib borilishini ta'minlaydi (Niemi, 2015).

2. Pedagogik tadqiqotchilik salohiyati:

O'qituvchi o'z amaliyotini doimiy ravishda tahlil qilish, yangilash, refleksiya yuritish orqali kasbiy o'sishga erishadi. Bu yondashuv Singapur va Yaponiya ta'lim tizimlarida faol qo'llaniladi (Tan, 2018).

3. Raqamli va kommunikativ kompetensiyalar:

AQSh va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va zamonaviy vositalar bilan dars jarayonini tashkil etish o'qituvchilardan asosiy talab sifatida ko'riladi.

4. Doimiy kasbiy rivojlanish tizimi:

Buyuk Britaniya va AQShda o'qituvchilarning kompetensiyalari maxsus baholash tizimlari orqali aniqlanadi va shu asosda malaka oshirish kurslari taklif etiladi (OECD, 2005).

Metodologiya

Ushbu maqolada xorijiy tajribalarni o'rganish uchun quyidagi ilmiy metodlar tanlab olindi:

1. Taqqoslama-tahliliy metod:

Bu usul orqali Finlyandiya, Singapur, Yaponiya, Janubiy Koreya, AQSh va Buyuk Britaniyada boshlang'ich sinf o'qituvchilari tayyorlash tizimlari o'zaro solishtirildi. Ushbu metod xorijiy ta'lim tizimlarining o'ziga xosligini, o'xshash va farqli jihatlarini aniqlashga yordam berdi.

2. Kontent-tahlil:

Rasmiy davlat hujjatlari, ta'lim vazirliklari saytlarida e'lon qilingan strategiyalar, xalqaro tashkilotlarning (OECD, UNESCO) hisobotlari, o'quv dasturlari, metodik qo'llanmalar kontent tahlil orqali o'rganildi. Natijada, har bir mamlakatda kompetensiyalar qanday mezonlar asosida shakllanishi va baholanishi aniqlashtirildi.

3. Model tahlili:

O'qituvchilik faoliyatining kompetensiyaviy modelini shakllantirishda Finlyandiyaning 3-komponentli modeli (bilim, ko'nikma, munosabat) asos qilib olindi. Shuningdek, Singapurda qo'llanilayotgan "Teacher Growth Model" (TGM) strukturasi modellashtirildi.

4. Empirik kuzatuv va sintez:

Ilmiy maqolalarda keltirilgan natijalar, xorijiy tajribalar asosida olingan empirik ma'lumotlar tahlil qilinib, O'zbekiston ta'lim tizimida qanday elementlarni joriy qilish mumkinligi sintez qilindi.

Tadqiqot obyektlari

- Finlyandiya Milliy Ta'lim Kengashining 2020–2024 yillarga mo'ljallangan strategiyasi.
- Singapur Milliy Ta'lim Instituti (NIE)ning kasbiy rivojlanish modeli.
- Yaponiya Ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Lesson Study" dasturi.
- AQShdagi National Board for Professional Teaching Standards hujjatlari.
- Buyuk Britaniyada "Professional Standards for Teachers" (DfE) tizimi mavjud.

MUHOKAMA. Xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim tizimlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilariga qo'yiladigan talablar nafaqat ularning fan bo'yicha bilim darajasi bilan, balki keng ko'lamlı kompetensiyalar majmuasi bilan bog'liqdir. Bu kompetensiyalar, avvalo, ta'lim oluvchining shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlay oladigan, ijtimoiy va madaniy jihatdan moslashuvchan, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirgan, pedagogik innovatsiyalarni amalga oshira oladigan professional shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

1. Kompetensiyalarni belgilashda yondashuvlar farqi

Finlyandiya, Singapur, Yaponiya va boshqa ilg'or ta'lim tizimlarida o'qituvchi kompetensiyasini belgilashda quyidagi ustuvor tamoyillar mavjud:

- **Reflektiv yondashuv** (Finlyandiya): O'qituvchi o'z faoliyatini doimiy tahlil qilib boradi, o'z

pedagogik qarorlarini asoslay oladi, kasbiy rivojlanishga ochiq bo'ladi.

• **Tadqiqotga asoslangan yondashuv** (Yaponiya): O'qituvchilar muntazam ravishda "lesson study" (dars ustidan ilmiy kuzatuv) orqali o'z ustozlik faoliyatini takomillashtiradi.

• **Doimiy kasbiy rivojlanish** (Singapur): Har bir pedagog o'zining rivojlanish rejasiga ega, bu rejani ma'lum vaqt oralig'ida yangilab, malakasini oshirib boradi.

O'zbekiston kontekstida ushbu yondashuvlar hali to'liq shakllanmagan. O'qituvchining refleksiya yuritish qobiliyati, ilmiy-tadqiqot asosida ishlashi va shaxsiy rivojlanish rejasiga ega bo'lishi tizimlashtirilmagan yoki formal xarakterga ega. Bu esa kompetensiyalar rivojining sekin kechishiga sabab bo'lmoqda.

2. Kasbiy kompetensiyalar modelini amaliyotga tatbiq qilish holati

Tadqiqot davomida xorijiy davlatlardagi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kompetensiyalari quyidagi sohalarida amaliyotga tatbiq etilgani aniqlandi:

Mamlakat	Kompetensiyalar turlari	Tatbiq yo'llari
Finlyandiya	Refleksiya, mustaqil qaror qabul qilish, darsni loyihalash	Mustaqil o'quv dasturlar yaratish huquqi beriladi
Singapur	Hayotiy ko'nikmalar, raqamli kompetensiya, madaniyatlararo muloqot	TIZ (Teacher Identity Zone) modeli orqali rivojlantiriladi
AQSh	O'qitish metodlari bo'yicha ixtisoslashuv, sertifikatlash	"National Board Certification" orqali amalga oshiriladi
Yaponiya	Jamoaviy tadqiqot, professional hamkorlik	Lesson Study va mentorlik tizimi

O'zbekiston tajribasida ushbu yo'nalishlar hali boshlang'ich bosqichda. Aksar hollarda kompetensiyalar darsga tayyorgarlik, metodik qo'llanmalarni qo'llash yoki ma'ruza o'qish darajasida qolmoqda. Bu esa o'qituvchining o'zini rivojlantirishga emas, balki mavjud vazifani bajarishga yo'naltirilgan faoliyat olib borishiga olib keladi.

3. Innovatsion komponentlarning yo'qligi yoki zaifligi

Xorijiy tajribalarda innovatsion pedagogika, STEAM yondashuvi, raqamli texnologiyalar asosida dars berish, inclusive education kabi yo'nalishlar o'qituvchilar kompetensiyalariga singdirilgan. Masalan:

- **Singapurda** har bir o'qituvchi "digital literate teacher" sifatida baholanadi;
- **Buyuk Britaniyada** o'qituvchilardan doimiy ravishda yangi texnologik vositalarni o'zlashtirishi va ulardan samarali foydalanish kutiladi.

O'zbekistonda esa bu yo'nalishdagi kompetensiyalar ko'proq qo'shimcha kurslar orqali shakllantirilmogda, lekin bu holat tizimli emas va ko'pchilik o'qituvchilar undan to'liq foydalana olmaydi.

4. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan baholash tizimi

Xalqaro amaliyotda o'qituvchi kompetensiyalari nafaqat nazariy bilimlari orqali, balki quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholanadi:

- o'quvchilarning yutuqlari va rivojlanish dinamikasi;
- o'qituvchining kasbiy rivojlanish rejasi va uni amalga oshirish ko'rsatkichi;
- innovatsion loyihalarda ishtirok etish faolligi;
- mentorlik va hamkorlik faoliyatidagi ishtirok.

O'zbekistonda hozirda o'qituvchi faoliyati, asosan, attestatsiya orqali baholanmogda. Bu tizim esa ko'pincha statik va normativ xarakterga ega bo'lib, o'qituvchining real kompetensiyalarini aks ettirmaydi.

NATIJALAR. Ushbu ilmiy maqola doirasida xorijiy mamlakatlarning boshlang'ich sinf o'qituvchilari kompetensiyasini rivojlantirish borasidagi ilg'or tajribalari chuqur o'rganildi va ularni O'zbekiston ta'lim tizimi sharoitida qo'llash imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari quyidagi asosiy jihatlarni aniqladi:

1. Xalqaro tajribada kompetensiyaviy yondashuv asosiy pedagogik paradigma sifatida qaraladi

Finlyandiya, Singapur, Yaponiya, Janubiy Koreya, AQSh va Buyuk Britaniyada o'qituvchi tayyorlash tizimi an'anaviy bilim berishga emas, balki kasbiy, ijtimoiy va texnologik kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Bu yondashuv o'qituvchining faqat dars beruvchi emas, balki o'rgatuvchi, tahlil qiluvchi, innovatsion fikrlovchi va jamiyatning faol a'zosi sifatidagi rolini mustahkamlaydi.

2. Kompetensiyalar modellarining strukturaviy tahlili quyidagilarni ko'rsatdi:

- Har bir mamlakat o'z kompetensiyalar modelini uch asosiy omil — bilim, ko'nikma, munosabat (attitude) asosida quradi.
- Finlyandiya modelida reflektiv fikrlash markaziy o'rinda tursa, Singapurda kasbiy rivojlanish strategiyasi asos sifatida ishlatiladi.
- AQShda o'qituvchi kasbiy sifatleri xalqaro darajada baholanadigan "milliy sertifikatlash" orqali aniqlanadi.

3. O'qituvchilarning kasbiy rivoji uchun zarur shart-sharoitlar yaratish — muvaffaqiyat garovi
Tadqiqot natijalariga ko'ra, xorijiy tajribada quyidagi omillar o'qituvchi kompetensiyasining rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi:

Shart-sharoitlar	Ta'sir mexanizmi
Rivojlangan kasbiy o'sish tizimi	Har bir o'qituvchiga mos individual rivojlanish yo'nalishi
Ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish	Refleksiya, tahlil va o'z ustida ishlash madaniyati
Raqamli texnologiyalar integratsiyasi	Axborot savodxonligi va innovatsion kompetensiyalar
Malaka oshirishning tizimlashtirilgan shakli	Doimiy kasbiy yangilanish

4. O'zbekiston ta'lim tizimi uchun takliflar ishlab chiqildi

Tahlil natijasida xorijiy tajriba asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- O'qituvchilarning kompetensiyalarini aniqlash va baholash mezonlarini ishlab chiqish;
- Reflektiv yondashuv asosida kasbiy rivojlanish portfoliolarini joriy etish;
- Pedagoglar uchun doimiy tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish mexanizmlarini yo'lga qo'yish;
- O'qituvchilar tayyorlov dasturlarini xalqaro kompetensiyalar modeliga moslashtirish;
- Raqamli texnologiyalarni chuqur integratsiya qilish orqali raqamli kompetensiyalarni shakllantirish.

5. Modellashtirish asosida konseptual asoslar ishlab chiqildi

Tadqiqot asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun kompetensiyalar modeli quyidagi komponentlar asosida taklif qilinmoqda:

1. Pedagogik bilimlar (nazariy va amaliy asoslar);
2. Didaktik va metodik mahorat (interaktiv metodlar, muammoli o'qitish);
3. Raqamli kompetensiya (AKT vositalaridan samarali foydalanish);
4. Refleksiya va tahlil qilish qobiliyati;
5. Etik va madaniy kompetensiya (shaxslararo muloqot, tolerantlik);
6. Kasbiy rivojlanishga motivatsiya (mustaqil o'rganish, izlanish, o'zini tahlil qilish).

XULOSA. Tadqiqot davomida xorijiy mamlakatlar, xususan, Finlyandiya, Singapur, Yaponiya, AQSh, Janubiy Koreya va Buyuk Britaniya ta'lim tizimlarining boshlang'ich sinf o'qituvchilari tayyorlash jarayoniga oid tajribalari tahlil qilinarkan, quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kompetensiyasini rivojlantirishda kompleks yondashuv zarur. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kompetensiya tushunchasi faqatgina bilim bilan cheklanmaydi. U o'qituvchining kasbiy ko'nikmalari, shaxsiy fazilatlarini, raqamli savodxonligi, reflektiv fikrlashi, kommunikativ madaniyati va doimiy o'zini rivojlantirishga intilish kabi bir necha omillarni o'z ichiga oladi.

2. Ilg'or mamlakatlarda o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'qituvchilarning shaxsiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga ta'sir qiluvchi murabbiy sifatida qaraladi. Shu boisdan, kompetensiyalar tizimi faqat dars berish bilan bog'liq emas, balki o'qituvchilar bilan psixologik muloqot, hamkorlikda

o'rganish, tadqiqotga asoslangan yondashuv, moslashuvchanlik va pedagogik etikani o'z ichiga oladi.

3. Kasbiy rivojlanishni rag'batlantiruvchi muhit va mexanizmlar muhim omil hisoblanadi. Finlyandiya va Singapur tajribasida o'qituvchining o'z kasbiy mahoratini oshirishga doimiy intilishi, malaka oshirish kurslari, mentorlik tizimi va mustaqil o'rganish imkoniyatlari asosiy e'tibor markazida turadi. Bu esa o'qituvchilarda doimiy rivojlanish ehtiyojini shakllantiradi.

4. Kompetensiyalarni shakllantirish uchun samarali baholash tizimi mavjud bo'lishi zarur. Xorijiy tajribada o'qituvchilar faqat attestatsiya asosida emas, balki faoliyat natijalari, o'quvchilar yutuqlari, pedagogik tadqiqotlarda ishtiroki va kasbiy portfoliolari asosida baholanadi. Bu yondashuv ularning mas'uliyatini oshiradi va sifatli ishlashga undaydi.

5. O'zbekiston ta'lim tizimida xorijiy tajribalarni inobatga olgan holda quyidagi yo'nalishlarda takomillashtirish zarur:

- Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun zamonaviy kompetensiyalar modelini ishlab chiqish;
- Kompetensiyalarni aniqlash va rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik tizimni yaratish;
- Kasbiy rivojlanishni ta'minlaydigan mentorlik, hamkorlik va refleksiya asosidagi dasturlarni yo'lga qo'yish;
- AKT va raqamli savodxonlik asoslarini chuqurlashtirish;
- O'qituvchilarning faoliyatini kompetensiyaviy yondashuv asosida baholash mezonlarini ishlab chiqish.

6. Modellashtirilgan kompetensiyalar tizimi O'zbekiston sharoitida qo'llashga moslashtirilgan holda ishlab chiqilishi lozim. Bu model o'qituvchining kasbiy faoliyati, shaxsiy xususiyatlari, axloqiy qadriyatlari va texnologik bilimlarini uyg'unlashtirgan holda shakllantirilishi ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGANADABIYOTLAR:

1. Darling-Hammond L. *Powerful Teacher Education*. – San Francisco: Jossey-Bass, 2006.
2. Niemi H. *Why from teacher professionalism to policy-making?* // *Education Inquiry*, 2015.
3. Tan O.S. *Competency and teacher development in Singapore*. – Springer, 2018.
4. OECD. *Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers*. – OECD Publishing, 2005.
5. Тимошенко Т.Ф. Сравнительный анализ систем подготовки учителей начальных классов. – М.: Просвещение, 2020.
6. Абдурахмонова Г.Х. Бошланғич таълимда педагог кадрлар тайёрлашда инновацион ёндашув. – Тошкент: Fan, 2022.
7. Иброҳимов Қ. Таълим сифати ва педагог кадрлар касбий компетенцияларининг ўзаро боғлиқлиги. – Тошкент: Истеъдод, 2023.
8. Ministry of Education of Finland. *Teacher Education and Professional Development Strategy*, 2021.